

EDN ZLPFVB
DOI 10.5281/zenodo.13788749
УДК 633.522:631.352.5

Попов Р. А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УБОРКИ ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»

Реферат. Важнейшими технологическими процессами при возделывании лубяных культур, таких как посевная конопля, являются уборка и дальнейшая переработка сырья. Разработка технических средств с оптимальными конструктивными параметрами для повышения эффективности технологий уборки этой культуры является важной и актуальной задачей для всей отрасли коноплеводства. Цель исследований – теоретическое обоснование рациональных параметров рабочих органов многофункционального устройства для уборки лубяных культур. Теоретические исследования проведены в 2023–2024 гг. в лаборатории агроинженерных технологий ФГБНУ ФНЦ ЛК. В работе предложена конструктивно-технологическая схема многофункционального устройства для среза стеблевой массы, плющения стеблей, разрезания на отрезки заданной длины и укладки в равномерный валок на поле. Исследованы процессы захвата стеблей от режущего аппарата, формирование слоя стеблей, его протягивание и плющение вальцами, подача сплющенной массы в измельчитель. Проанализирована работа режуще-транспортирующего барабана, рассмотрены процессы разрезания стеблей на отрезки и их перемещение эластичными гребенками. По результатам исследований научно обоснованы параметры и режимы работы устройства: угол захвата стеблей плющильными вальцами, диаметр и окружная скорость вальцов, геометрические параметры режущей пары измельчителя, угол захвата отрезанных фрагментов стеблей эластичными гребенками. Определено: условие затягивания слоя стеблей плющильными вальцами $\varphi \geq \alpha_0$, угол скольжения ножа относительно слоя $\tau = 8-10^\circ$, угол заточки лезвия ножа $\beta = 24-30^\circ$, минимальная толщина ножей измельчителя $k = 7,5$ мм. Установлено, что устройство способно выполнять технологический процесс и обеспечивать получение отрезков стеблей длиной $L = 0,5$ м, соответствующих требованиям дальнейшей переработки. Полученные параметры и режимы работы будут использованы в дальнейшей работе при разработке макетного образца устройства для уборки высокостебельных лубяных культур.

Ключевые слова: лубяные культуры, конопля посевная (*Cannabis sativa* L.), уборка, стебли, резание, устройство, параметры.

Для цитирования: Попов Р. А. Теоретические исследования работы многофункционального устройства для уборки лубяных культур // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 147–159. EDN: ZLPFVB. DOI: 10.5281/zenodo.13788749.

For citation: Popov R. A. Theoretical study of the multifunctional bast crops harvesting device operation // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 147–159. EDN: ZLPFVB. DOI: 10.5281/zenodo.13788749.

Введение

Прядильные лубяные культуры, такие как посевная (техническая, безнаркотическая) конопля и другие, являются важнейшими сельскохозяйственными

культурами для отечественного агропромышленного комплекса и обладают огромным производственным и потребительским потенциалом. Посевная конопля – ежегодно возобновляемый сырьевой источник для различных отраслей экономики, и направления ее использования постоянно расширяются. Особую ценность этого уникального растения представляют конопляное волокно (пенька), целлюлоза и семена. В сложившихся условиях укрепление собственной сырьевой базы продукцией из натуральных лубяных волокон будет способствовать импортозамещению хлопка отечественным пеньковолокном [1–3].

Наиболее важным технологическим процессом при возделывании лубяных культур, в частности посевной конопли, является механизация уборочных работ, что обусловлено необходимостью сбора семян и высокостебельного растительного материала, содержащего лубяные волокна и обладающего значительной прочностью. Вместе с тем, острая нехватка специализированной уборочной техники и несовершенство технологий приводит к потерям части урожая конопли (стеблевой массы – источника ценного натурального сырья).

Углубленный анализ и результаты исследований технологий уборки посевной конопли показывают, что после срезания семенных метелок зерновыми комбайнами на полях остается нескошенная стеблевая масса высотой в среднем от 0,8 до 1,6 м, в которой волокно полностью сформировано. Стебли убираются в весенний период следующего года уже в виде тресты, но при этом образуется хаотичный разброс отрезков стеблей различной длины и ориентации, спутанных и сцепленных между собой, что значительно затрудняет подбор и прессование, а также размотку кип или рулонов на перерабатывающих линиях. В ряде случаев стеблевая масса утилизируется (сжигается) [4–9]. Также стеблестой на корню не позволяет выполнять последующие агротехнические работы. Все это является недостатками технологии.

Технологии уборки посевной конопли тесно связаны с послеуборочными операциями – подбором и прессованием тресты, переработкой стеблевой массы и так далее. От того, в каком виде сырье поступает на переработку, будет зависеть производственный цикл получения конечной продукции [10, 11]. Поэтому, для совершенствования технологий уборки посевной конопли необходимо в технологическом процессе предусмотреть операцию разрезания стеблей на отрезки заданной длины. Это позволит освободить поле от стеблестоя, упростить дальнейшую переработку тресты и получить качественное сырье для производства пеньковолокна. Поэтому важно разработать высокотехнологичные рабочие органы, простые в производстве и обслуживании, адаптированные для различных технологий уборки.

В настоящее время в ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» ведется работа по разработке такого устройства. Учитывая, что технологические процессы, происходящие при уборке лубяных культур, являются малоизученными и представляют особый интерес для современной науки, проведение теоретических исследований в данном направлении является важным и весьма актуальным вопросом.

Цель исследований – теоретическое обоснование рациональных параметров рабочих органов многофункционального устройства для уборки лубяных культур.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в лаборатории Агроинженерных технологий ФГБНУ ФНЦ ЛК в 2023–2024 гг. Объект исследований – устройство для уборки высокостебельных лубяных культур. Предмет исследований – технологические процессы захвата стеблей, формирования слоя, плющения, разрезания на отрезки и

укладки массы в валок. Методика исследований включала в себя разработку конструктивно-технологической схемы многофункционального устройства, теоретический анализ его работы с использованием основных положений теоретической механики. При обосновании рациональных параметров руководствовались теорией измельчающих аппаратов уборочных машин [12, 13, 18] и теорией резания лезвием [14]. Но, так как имеются различия в структуре и свойствах лубяных культур, условиях их выращивания и сбора, вышеуказанные процессы при уборке грубых волокнистых материалов имеют свои особенности.

В ходе исследований использовали методы сравнительного и системного анализа данных, экспертной оценки, а также данные собственных исследований автора.

Результаты и их обсуждение

Для повышения эффективности процесса уборки высокостебельных лубяных культур, таких как посевная конопля, и упрощения послеуборочных операций разработан новый способ уборки, а также многофункциональное устройство для его осуществления, схема которого представлена на рисунке 1. Новизна технических решений подтверждена патентом РФ на изобретение [15].

Рисунок 1 – Схема многофункционального устройства для уборки лубяных культур

Примечание. 1 – рама; 2 – делители; 3 – режущий аппарат; 4 – опорные колеса; 5 – плющильные вальцы; 6 – режуще-транспортный барабан; 7 – ножи; 8 – эластичные гребенки; 9 – навеска для агрегатирования; 10 – привод.

Устройство представляет собой многофункциональный адаптер, агрегируемый на переднюю навеску энергосредства, и предназначено для среза стеблей лубяных культур в комлевой части, их плющения, разрезания на отрезки заданной длины и укладки на поле между колес энергосредства для вылежки в тресту. Основными рабочими органами устройства для выполнений данных операций являются ротационный режущий аппарат 3, плющильные вальцы 5, режуще-транспортный барабан 6 с ножами 7 и эластичными гребенками 8. Плющильные вальцы выполняют несколько функций: затягивание стеблей от режущего аппарата, их уплотнение и подачу к режуще-транспортному барабану, а также надежное удержание при разрезании на отрезки. При этом вальцы обеспечивают сплющивание стеблей для улучшения отделяемости волокнистой части стебля от древесной и ускорения процесса мацерации. Режуще-

транспортирующий барабан разрезает стебли на отрезки заданной длины, а также обеспечивает их перемещение для укладки в валок.

Надежность и качество выполнения технологического процесса зависит от правильного расчета и обоснования основных конструктивных параметров и режимов работы устройства. Исследование бесподпорного среза стеблей технической конопли ротационным режущим аппаратом было рассмотрено в работах [16, 17]. Рассмотрим процессы захвата стеблей вальцами, формирование слоя, плющение, разрезание на отрезки и их перемещение гребенками.

Срезанные стебли лубяных культур подаются от режущего аппарата к плющильным вальцам с некоторым усилием и скоростью, поэтому в точке контакта возникает нормальная реакция N , N и сила трения F , F . Для корректной работы плющильных вальцов важнейшим параметром является угол захвата стеблей, определяющий взаимосвязь диаметра вальцов, толщины слоя стеблей и зазора между вальцами. Верхний и нижний валец устройства имеют одинаковый диаметр, т.е. $D_{\text{Ввал}} = D_{\text{Нвал}}$ или $R_{\text{Ввал}} = R_{\text{Нвал}}$. Для захвата слоя стеблей необходимо, чтобы сумма горизонтальных составляющих сил, действующих в точке контакта A , определяемой начальным углом α_0 , град., была направлена в сторону вращения вальцов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема сил, действующих при захвате слоя стеблей лубяных культур плющильными вальцами

Горизонтальная составляющая N_r , N нормальной силы N выражается как $N_r = N \sin \alpha_0$ и вызывает действие силы трения F , равной:

$$F = Nf = Nt \operatorname{tg} \varphi, \quad (1)$$

где $f = \operatorname{tg} \varphi$ – коэффициент трения стеблей лубяных культур о поверхность вальцов;

φ – угол трения, град.

Горизонтальная составляющая F_r , Н силы трения F выражается как:

$$F_r \geq F \cos \alpha_0. \quad (2)$$

Захват слоя стеблей плющильными вальцами можно описать неравенством $F_r \geq N_r$ или $N_f \cos \alpha_0 \geq N \sin \alpha_0$, откуда $f \geq tg \alpha_0$.

Для затягивания слоя стеблей угол трения φ должен быть не меньше угла захвата α_0 . Запишем условие захвата:

$$\varphi \geq \alpha_0. \quad (3)$$

Угол захвата стеблей плющильными вальцами α_0 можно определить из выражения $d_{ст} = D_{вал} + H - D_{вал} \cos \alpha_0$, откуда [13]:

$$\alpha_0 = \arccos \left(1 + \frac{H - d_{ст}}{D_{вал}} \right), \quad (4)$$

где $d_{ст}$ – диаметр стеблей лубяных культур, м;

H – толщина исходного слоя стеблей, м;

$D_{вал}$ – диаметр плющильных вальцов, м.

Обжатие стеблей плющильными вальцами происходит при соотношении [13]:

$$H - \Delta = D_{вал} (1 - \cos \alpha_0), \quad (5)$$

где Δ – условный зазор между плющильными вальцами, м.

Толщина исходного слоя стеблей лубяных культур зависит от многих факторов: урожайности, диаметра стеблей и их количества на 1 п.м., ширины захвата и скорости движения агрегата. Запишем условие обжатия слоя стеблей плющильными вальцами, заменив в выражении (5) α_0 предельным значением угла захвата $\alpha_{0max} = \varphi$:

$$H = \Delta + D_{вал} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2 \varphi}} \right). \quad (6)$$

При известном диаметре $D_{вал}$ и зазоре между плющильными вальцами Δ определим максимальную исходную толщину H_{max} , м захватываемого слоя стеблей лубяных культур:

$$H_{max} = \Delta + D_{вал} (1 - \cos \varphi). \quad (7)$$

Диаметр плющильных вальцов, обеспечивающих захват слоя стеблей толщиной H_{max} , можно определить из следующего выражения [13]:

$$D_{вал} = \frac{H_{max} - \Delta}{1 - \cos \varphi}. \quad (8)$$

Так как стебли лубяных культур (посевной конопли) характеризуются прочной волокнистой структурой и древесной составляющей, при протягивании слоя вальцами отсутствует прессование растительной массы, как, например, в случае с кормовыми культурами. Верхний ведомый валец подпружинен и имеет возможность перемещения в вертикальной плоскости, поэтому происходит уплотнение стебельной массы. При этом сами стебли деформируются плющильными вальцами, имеющими гладкую прорезиненную поверхность, в относительно мягком режиме путем нанесения трещин вдоль всей длины. Величина относительной деформации ε будет равна:

$$\varepsilon = \frac{\Delta d}{d_{ст}}, \quad (9)$$

где Δd – деформация стебля, м.

Скорость протягивания слоя стеблей $V_{сл}$, м/с зависит от окружной скорости плющильных вальцов $V_{вал}$, м/с, а также от скольжения растительного материала относительно поверхности вальцов, которое обозначим через коэффициент трения скольжения μ . Тогда скорость слоя можно выразить как $V_{сл} = \mu \cdot V_{вал}$. Руководствуясь данными исследований [13], определим массу слоя стеблей лубяных культур, протягиваемых вальцами в единицу времени $M_{сл}$, кг/с:

$$M_{сл} = H \cdot l_{вал} \cdot V_{вал} \cdot \varepsilon \cdot \mu \cdot \rho_{сл}, \quad (10)$$

где $l_{вал}$ – длина плющильных вальцов, м;
 ϵ – коэффициент заполнения зазора между вальцами;
 $\rho_{сл}$ – плотность слоя стеблей лубяных культур, кг/м³.

Пропускная способность устройства q_m , кг/с при работе в агрегате с энергосредством определяется согласно выражению:

$$q_m = B_{агр} \cdot V_{агр} \cdot Q_{ст}, \quad (11)$$

где $B_{агр}$ – ширина захвата уборочного агрегата, м;

$V_{агр}$ – рабочая скорость уборочного агрегата, м/с;

$Q_{ст}$ – урожайность стеблей лубяных культур (посевной конопли), ц/га.

Срезанная масса поступает к плющильным вальцам для протягивания, уплотнения и подачи на разрезание. Соотношение между скоростями можно выразить как:

$$\frac{V_{вал}}{V_{агр}} = \frac{B_{агр} \cdot Q_{ст}}{H \cdot l_{вал} \cdot \epsilon \cdot \mu \cdot \rho_{сл}}. \quad (12)$$

Из выражения (12) определяется скорость плющильных вальцов $V_{вал}$.

Сплюсненные стебли подаются к режуще-транспортирующему барабану, который представляет собой цилиндрический измельчающий аппарат (измельчитель) барабанного типа с транспортирующими гребенками. Геометрические параметры режущей пары измельчителя определяют процесс разрезания стеблей лубяных культур (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема к определению параметров режущей пары измельчителя

Примечание. А – вид на режущую пару в плоскости, перпендикулярной резанию (сбоку); Б – вид в плоскости резания (со стороны подачи стеблей).

В таком аппарате нож совершает движение по цилиндрической образующей барабана. Режущая пара лезвие-противорез имеет следующие параметры: угол установки режущей кромки ножа относительно вертикали γ , град., угол заточки ножа β , град., задний угол ножа относительно горизонтали ϕ , град., угол установки (заточки) противореза β_1 , град., зазор между режущей кромкой и противорезом δ , м, толщина ножа k , м, угол скольжения лезвия ножа относительно слоя стеблей τ , град., угол защемления материала χ , град.

Конструктивно барабан оснащен двумя режущими ножами, расположенными диаметрально противоположно друг другу. Основное разрушающее воздействие на стебли оказывает лезвие ножа, фаска которого содействует процессу резания за счёт расклинивания. Ножи выполнены с односторонней заточкой и установлены фаской вперед, внешняя поверхность которой совпадает с цилиндрической образующей

барабана. Это обеспечивает постоянный зазор в режущей паре, а также облегчает заточку ножей без их демонтажа.

Угол установки режущей кромки γ оказывает существенное влияние на разрезание стеблей лубяных культур, поскольку влияет на эффект торможения в случае упора стебельной массы в спинку ножа, расположенную выше режущей кромки, что может повлечь за собой нарушение технологического процесса. Минимальное значение угла γ определяется из соотношения [14]:

$$tg\gamma = \frac{V_{сл}}{V_{нож} \cdot \cos\tau}, \quad (13)$$

где $V_{нож}$ – скорость ножей измельчающего барабана, м/с.

Наклон спинки ножа на некоторую величину a , м будет способствовать скольжению слоя стеблей вверх и предотвращению упора. Величина a определяется из выражения [14]:

$$a = tg\gamma \cdot B_0, \quad (14)$$

где $B_0 = \frac{B}{\cos\tau}$ – высота сечения ножа в плоскости, перпендикулярной оси барабана, м;

B – общая высота ножа, м.

Угол скольжения τ имеет важное значение для разрезания стеблей лубяных культур. Для обеспечения скользящего резания угол скольжения должен быть больше угла трения $\tau \geq \varphi$ и находиться в пределах 8–10° [18], что также позволит исключить проскальзывание и смещение стеблей к боковой стенке барабана.

Величина заднего угла φ' определяется углом установки ножа γ из соотношения:

$$\varphi' = 90^\circ - \beta - \gamma. \quad (15)$$

Угол заточки лезвия β определяет критическое усилие резания $P_{кр}$, Н при силовом взаимодействии ножа со стеблями лубяных культур. Если величину $P_{кр}$ выразить как функцию одной переменной угла β , то есть $P_{кр} = f(\beta)$, то получим [14]:

$$P_{кр} = P_{рез} + \sigma \cdot tg\beta, \quad (16)$$

где $P_{рез}$ – усилие, затрачиваемое на процесс резания стеблей лубяных культур, Н;

σ – размерный коэффициент ($\sigma = 0,9 \dots 0,1 \frac{кгс}{см}$).

Зависимость изменения критического усилия резания $P_{кр}$ от угла заточки лезвия β можно изобразить графически (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость критического усилия резания от угла заточки лезвия

Анализируя график на рисунке 4, важно отметить влияние угла заточки лезвия на энергоэффективность процесса. Для снижения энергозатрат при разрезании стеблей лубяных культур целесообразно угол β выполнить минимальным, поскольку с его уменьшением снижается работа резания, но, вместе с тем, падает износостойкость режущей кромки, что нежелательно. Учитывая данный факт, а также руководствуясь исследованиями [18], рациональные значения угла заточки лезвия для разрезания грубых волокнистых материалов должны находиться в диапазоне $\beta = 24\text{--}30^\circ$.

Угол резания θ , град. определим из взаимосвязи углов, находящихся в плоскости, перпендикулярной плоскости резания:

$$\theta = \varphi' + \beta = 90^\circ - \gamma. \quad (17)$$

Также важно обеспечить оптимальный зазор в режущей паре лезвие-противорез. При большом зазоре δ разрезаемые стебли по линии действия лезвия не будут иметь опоры. В этом случае образуется некоторая консоль из стеблей, которые будут изгибаться под воздействием силы давления ножа на величину прогиба, требуя дополнительного усилия. Оптимальное значение зазора в режущей паре будет определяться экспериментальным путем.

Определим толщину ножей измельчающего барабана. Учитывая большой диаметр стеблей лубяных культур (в среднем 15 мм), имеет место толстослойное резание, когда отделение части растений происходит после полного углубления лезвия и тела ножа в материал. Руководствуясь конструкцией измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов, где для уборки грубостебельных культур применяются ножи толщиной 5–15 мм (толщина менее 5 мм применяется крайне ограниченно из-за недостаточной прочности) [13, 18], для лубяных культур целесообразно использовать ножи толщиной k не менее 7,5 мм, с некоторым запасом прочности (до 50 %) от минимальной толщины.

Проанализируем работу режуще-транспортирующего барабана, оснащенного эластичными гребенками. При первом обороте барабана режущая кромка ножа входит в слой стеблей и отрезает фрагменты длиной L , м и диаметром $d_{\text{ст}}$. При этом на процесс разрезания затрачивается время $t = t_1 + t_2$, за которое кромка лезвия, расположенная под углом τ , сначала входит в отдельно взятые стебли и смещается от верхней части к нижней относительно слоя (за время t_1). В этот момент стебли не могут продвинуться вперед, поскольку упираются в спинку ножа. За время t_2 нож полностью выходит за пределы слоя стеблей. Гребенки, выполненные из эластичного материала (резины), расположенные на барабане за спинками ножей и закрепленные консольно, способствуют перемещению отрезанных фрагментов стеблей в пространстве между его боковинами за счет сил трения к выходному каналу кожуха барабана. Это позволяет исключить забивки и намотки на вращающиеся элементы, а также повреждения волокнистой части стеблей.

Длину отрезков стеблей можно определить как $L = V_{\text{вал}} \cdot t$, где t – время, затраченное на разрезание слоя стеблей, с. С другой стороны:

$$t = \frac{60}{Z \cdot n_{\text{бар}}},$$

где Z – число ножей на измельчающем барабане, шт;

$n_{\text{бар}}$ – частота вращения измельчающего барабана, мин⁻¹.

Выразив $V_{\text{вал}}$ через число оборотов в минуту, получим:

$$L = \frac{\pi \cdot D_{\text{вал}} \cdot n_{\text{вал}}}{Z \cdot n_{\text{бар}}}, \quad (18)$$

где $n_{\text{вал}}$ – частота вращения плющильных вальцов, мин⁻¹.

Уточним длину отрезков стеблей. Конструктивный диаметр плющильных вальцов принимаем равным $D_{\text{вал}} = 0,215$ м, частоты вращения вальцов и барабана

измельчителя определены расчетным путем и составляют $n_{вал} = 150 \text{ мин}^{-1}$ и $n_{бар} = 105 \text{ мин}^{-1}$, количество ножей на барабане $Z = 2$ шт. Подставив указанные значения в формулу (18), получим:

$$L = \frac{3,14 \cdot 0,215 \cdot 150}{2 \cdot 105} = 0,5 \text{ м.}$$

Очевидно, что диапазон длины отрезков будет зависеть от изменения частоты вращения валцов и барабана измельчителя, а также количества ножей на барабане.

Важным условием работы эластичных гребенок является угол их контакта со стеблями φ_k , град., который определяет начало и конец взаимодействия в точках S_0 и S_k соответственно (рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема взаимодействия эластичных гребенок со стеблями

Примечание. А – схема к определению угла контакта; Б – силы, действующие на стебли.

Определим угол захвата стеблей $\varphi_з$, град., при котором гребенки после контакта со стеблем изгибаются и при дальнейшем повороте барабана развивают силу, достаточную для перемещения отрезанных фрагментов стеблей:

$$\varphi_з = \varphi_k - \varphi_k^{\text{эф}}, \quad (19)$$

где $\varphi_k^{\text{эф}}$ – эффективный угол контакта эластичных гребенок со стеблями, град.

Рассмотрим воздействие гребенок на отрезки стеблей на произвольном угле поворота ψ , град. На стебли действует сила реакции гребенки $N_{гр}$, Н, направленная перпендикулярно касательной к кривой изгиба гребенки в месте контакта со стеблем, а также сила трения $T_{гр}$, Н. Усилие, затрачиваемое на протягивание стеблей от одной гребенки $P_{гр}$, Н можно определить как сумму горизонтальных составляющих: $N_{гр}^r = N_{гр} \sin \psi$ и $T_{гр}^r = N_{гр} f_{гр} \cos \psi$, где $f_{гр}$ – коэффициент трения между эластичной гребенкой и стеблем. Отсюда:

$$P_{гр} = N_{гр} \sin \psi' + N_{гр} f_{гр} \cos \psi'. \quad (20)$$

По окончании воздействия эластичных гребенок на стебли последние под действием силы тяжести укладываются на стерню в равномерный валок между колес энергосредства.

Выводы

Для интенсификации процесса уборки лубяных культур предложена конструктивно-технологическая схема многофункционального устройства для срезания стеблевой массы и получения отрезков заданной длины, что позволит

собрать с поля оставшиеся стебли, упростить дальнейшие операции по приготовлению и подбору тресты, а также переработку лубяного сырья. По результатам теоретических исследований научно обоснованы параметры и режимы работы устройства: угол захвата стеблей плющильными вальцами, диаметр и окружная скорость вальцов, геометрические параметры режущей пары измельчителя, угол захвата отрезанных фрагментов стеблей эластичными гребенками. Определено условие затягивания слоя стеблей плющильными вальцами $\varphi \geq \alpha_0$, угол скольжения ножа относительно слоя $\tau = 8 - 10^\circ$, угол заточки лезвия ножа $\beta = 24 - 30^\circ$, минимальная толщина ножей измельчителя $k = 7,5$ мм. С учетом полученных параметров и режимов работы устройство способно обеспечивать получение отрезков стеблей длиной $L = 0,5$ м, соответствующих требованиям дальнейшей переработки.

Литература

1. Кабунина И. В. Современная структура мирового рынка производства конопли // Международный сельскохозяйственный журнал. 2021. № 4 (382). С. 40–44. DOI: 10.24412/2587-6740-2021-4-40-44.
2. Басова Н. В., Новиков Э. В. Анализ производства лубяных культур в России за период импортозамещения // Технические культуры. Научный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 2(3). С. 54–63. DOI: 10.54016/SVITOK.2023.67.29.007.
3. Ивановс С., Адамовичс А., Рудиныш А. Расширение возможностей использования продукции индустриальной конопли. // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2017. № 91. С.118–126. EDN: YODULR.
4. Попов Р. А. Инновационные разработки и современные технические средства для уборки конопли посевной // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 1 (25). С. 150–163. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-150-163.
5. Попов Р. А., Бакулова И. В. Результаты полевых исследований уборки технической конопли по различным технологиям // Аграрный научный журнал. 2022. № 7. С. 108–112. DOI: 10.28983/asj.y2022i7pp108-112.
6. Перевозников В. Н., Филатов В. Г. Аспекты формирования комплекса машин для возделывания, уборки и первичной переработки конопли агротехнического назначения. Бобруйскгромуш. 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bobruiskagromach.com/about/innovation-and-development/pkonoplja_2019_12_26/?ysclid=17sqc68mjb439893400 (дата обращения 24.06.2024).
7. Шейченко В. А., Маринченко И. А., Ковалев М. М. Исследование влияния рабочих органов машин на сырье из конопли // Техника и оборудование для села. 2016. № 3. С. 11-13. EDN: VPWJYN.
8. Faugno S., Crimaldi M., Sannino M., Caracciolo G. Hemp seed mechanical harvesting efficiency analysis // The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE). Denmark, Copenhagen, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/333295784_HEMP_SEED_1_MECHANICAL_HARVESTING_EFFICIENCY_ANALYSIS. (дата обращения 01.04.2024).
9. Бакулова И. В. Влияние способа уборки конопли посевной на урожайность и качество семян в условиях Среднего Поволжья // Аграрный научный журнал. 2023. № 8. С. 17–23. DOI: 10.28983/asj.y2023i8pp17-23.
10. Ростовцев Р. А., Ущеповский И. В., Новиков Э. В. Актуальные проблемы производства и первичной переработки технической конопли // Материалы 12-й международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса» в рамках XXII Агропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромуш»-2019. Ростов-на-Дону: ДГТУ–Принт, 2019. С. 421–424. DOI: 10.23947/interagro.2019.6.421-424.
11. Новиков Э. В., Безбабченко А. В., Алтухова И. Н., Пучков Е. М. Технология переработки безнаркотической конопли после зернового комбайна в однотипное и штапелированное волокно // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 2(368). С. 156–160. EDN: ZEJPLF.
12. Белов М. И. Методика расчета длины резки растений кормоуборочными комбайнами: роторным и двойного измельчения // Инженерные технологии и системы. 2019. № 2. С. 279–294. DOI: 10.15507/2658-4123.029.201902.279-294.
13. Особов В. И. Механическая технология кормов. М.: Колос, 2009. 344 с.

14. Резник Н. Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. М.: Машиностроение, 1975. 311 с.
15. Патент РФ № RU 2814555 С1 «Способ уборки высокостебельных лубяных культур и устройство для его осуществления» // Авторы: Ростовцев Р. А., Попов Р. А., Соловьев С. В., Перов Г. А. Патентообладатель: ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур». 01.03.2024. Бюл. №7. EDN: TUMHFN.
16. Попов Р. А., Перов Г. А. Анализ работы режущего аппарата для бесподпорного среза стеблей технической конопли // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 3(51). С. 14–21. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-3-14-21.
17. Попов Р. А., Абрамов И. Л. К вопросу теоретического обоснования и разработки режущего рабочего органа для уборки технической конопли // Техника и оборудование для села. 2021. № 8(290). С. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.
18. Райков В. Л. Теоретическое и экспериментальное обоснование параметров рабочих органов комбайна для уборки сахарного сорго. Дисс. ... д. т. н. Кишинев: Государственный аграрный университет Молдовы, 2017. 165 с.

References

1. Kabunina I. V. Modern world market structure hemp production // International Agricultural Journal. 2021. No. 4 (382). P. 40–44. DOI: 10.24412/2587-6740-2021-4-40-44.
2. Basova N. V., Novikov E. V. Analysis of the production of bast crops in Russia for the period of import substitution // Technical crops. Scientific agricultural journal. 2023. No. 2(3). P. 54–63. DOI: 10.54016/SVITOK.2023.67.29.007.
3. Ivanovs S., Adamovičs A., Ruciņš A. Improving the possibilities for using industrial hemp products // Technologies and Technical Means of Mechanized Production of Crop and Livestock Products. 2017. No. 91. P.118–126. EDN: YODULR.
4. Popov R. A. Innovative developments and modern technical means for seeded hemp harvesting // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 1 (25). P. 150–163. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-150-163.
5. Popov R. A., Bakulova I. V. The results of field studies of harvesting technical hemp by various technologies // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2022. No. 7. P. 108–112. DOI: 10.28983/asj.y2022i7pp108-112.
6. Perevoznikov V. N., Filatov V. G. Aspects of the formation of a complex of machines for cultivation, harvesting and primary processing of hemp for agrotechnical purposes. Bobruiskagromash. 2019. [Electronic resource]. Access point: https://bobruiskagromach.com/about/innovation-and-development/pkonoplja_2019_12_26/?ysclid=17sqc68mjb439893400 (reference's date 24.06.2024).
7. Sheichenko V. A., Marinchenko I. A., Kovalev M. M. Influence of operating parts of machines on hemp raw material // Machinery and Equipment for Rural Area. 2016. No. 3. P. 11–13. EDN: VPWJYN.
8. Faugno S., Crimaldi M., Sannino M., Caracciolo G. Hemp seed mechanical harvesting efficiency analysis // The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE). Denmark, Copenhagen, 2018. [Electronic resource]. Access point: https://www.researchgate.net/publication/333295784_HEMP_SEED_1_MECHANICAL_HARVESTING_EFFICIENCY_ANALYSIS. (reference's date 01.04.2024).
9. Bakulova I. V. The influence of the method of harvesting seeded hemp on the yield and quality of seeds in the conditions of the Middle Volga region // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2023. No. 8. P. 17–23. DOI: 10.28983/asj.y2023i8pp17-23.
10. Rostovtsev R. A., Uschapovsky I. V., Novikov E. V. Actual problems of industrial hemp production and primary processing // Materials of the 12th international scientific and practical conference “State and prospects of development of the agro-industrial complex” conducted within the framework of the XXII Agro-Industrial Forum of the South of Russia and the Interagromash exhibition-2019”. Rostov-on-Don: DSTU–Print, 2019. P. 421–424. DOI: 10.23947/interagro.2019.6.421-424.
11. Novikov E. V., Bezbabchenko A. V., Altukhova I. N., Puchkov E. M. Technology of processing of hemp after the grain combine in the same and chopped fibre // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2017. No. 2 (368). P. 156–160. EDN: ZEJPLF.
12. Belov M. I. The method of calculating cut length for flail and double chop forage harvesters // Engineering Technologies and Systems. 2019. No. 2. P. 279–294. DOI: 10.15507/2658-4123.029.201902.279-294.
13. Osobov V. I. Mechanical technology of feed. Moscow: Kolos, 2009. 344 p.
14. Reznik N. E. The theory of cutting with a blade and the basics of calculating cutting devices. Moscow: Mashinostroenie, 1975. 311 p.

15. Patent of the Russian Federation No. RU 2814555 C1 “Method for harvesting high-stem bast crops and device for its implementation” // Authors: Rostovtsev R. A., Popov R. A., Solovyov S. V., Perov G. A. Patent holder: FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”. 01.03.2024. Bull. No. 7. EDN: TUMHFN.

16. Popov R. A., Perov G. A. Analysis of the cutting machine operation for free-standing cutting of stems industrial hemp // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. 2020. No. 3(51). P. 14–21. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-3-14-21.

17. Popov R. A., Abramov I. L. On the issue of the oretical substantiation and development of a cutting working body for harvesting industrial hemp // Machinery and Equipment for Rural Area. 2021. No. 8(290). P. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.

18. Raikov V. L. Theoretical and experimental substantiation of the parameters of the working bodies of a combine harvester for harvesting sugar sorghum. Diss. ... Dr. Sc. (Techn.). Kishinev: State Agrarian University of Moldova, 2017. 165 p.

UDC 633.522:631.352.5

Popov R. A.

THEORETICAL STUDY OF THE MULTIFUNCTIONAL BAST CROPS HARVESTING DEVICE OPERATION

Summary. *The most important technological processes in the cultivation of bast crops, such as *Cannabis sativa* L., are harvesting and further processing of raw materials. The development of technical means with optimal design parameters to increase the efficiency of harvesting technologies for this crop is an important and urgent task for the entire hemp industry. The purpose of the research is the theoretical substantiation of the rational parameters of the working bodies of a multifunctional device for harvesting bast crops. Theoretical studies were carried out in 2023-2024 at the Laboratory of Agroengineering Technologies of the Federal Scientific Center of Bast Crops. The paper proposes a design and technological scheme of a multifunctional device for cutting the stem mass, flattening the stems, cutting them into segments of a given length and laying in a uniform roll on the field. The processes of grabbing stems from a cutting machine, forming a layer of stems, stretching and flattening it with rollers, feeding the flattened mass into a shredder are studied. The work of the cutting and transporting drum is analyzed, the processes of cutting stems into segments and their movement with elastic combs are considered. According to the research results, the parameters and operating modes of the device are scientifically substantiated, namely the angle of capture of stems by flattening rollers, the diameter and circumferential speed of the rollers, the geometric parameters of the cutting pair of the shredder, the angle of capture of cut fragments of stems by elastic combs. In the course of our research, we determined the condition for tightening the layer of stems with flattening rollers $\varphi \geq \alpha_0$, the angle of sliding of the knife relative to the layer $\tau = 8...10^\circ$, the angle of sharpening of the knife blade $\beta = 24...30^\circ$, the minimum thickness of the chopper knives $k = 7.5$ mm. It was found that the device is capable of performing the technological process and providing segments of stems with a length of $L = 0.5$ m that meet the requirements of further processing. The obtained parameters and operating modes will be used in further work when developing a prototype of a device for harvesting high-stemmed bast crops.*

Keywords: *bast crops, *Cannabis sativa* L., harvesting, stems, cutting, device, parameters.*

Попов Роман Андреевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – исполняющий обязанности заведующего лабораторией Агроинженерных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Popov Roman Andreevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher – acting head of the Laboratory of agroengineering technologies, FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ ФНЦ ЛК № FGSS-2022-0005 «Разработать наукоемкие машинные технологии и технические средства для возделывания лубяных культур и получения высококачественной продукции, обеспечивающие машинно-технологическую модернизацию отрасли льноводства на инновационной основе» при поддержке Минобрнауки России.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.07.2024

Дата принятия к печати - 15.07.2024.